

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183240>

QARAQALPAQ XALÍQ NAQÍL-MAQALLARÍNDÁ FRAZEMALARDÍŃ QOLLANÍLÍW ÓZGESHELİKLERI

Dilnoza Shayxımanova

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, 1-kurs magistrantı

ANNOTACIYA

Qaraqalpaq xalqınıń milliyligin, ózligin kórsetetuǵın miyrası – bul folklorlıq shıǵarmaları. Usınday milliyligimizdi sáwlelendiretuǵın folklorlıq dóretpelerdiń biri bolǵan naqıl-maqallardıń ideyalıq baǵdarları, kórkemlik ózgesheligi xalıq arasında úlken áhmiyetke iye. Olar xalıqtıń aytqan danalıq sózleri. Naqıllarda ayılǵan hár qanday hikmet sóz xalıqtıń turmıs sharayatınan kelip shıǵıp ayılǵan. Sol tiykarda folklorlıq dóretpelerdiń tilin izertlew boyınsha jańa taraw- lingvofolkloristika tarawı qalıplesti. Bul taraw bizge xalıq awızeki dóretpeleriniń tilin kompleksli túrde úyreniwge járdem beredi. Mine, usınday lingvofolkloristikalıq izertlewlerdiń birin qaraqalpaq folklorında naqıl-maqallar misalında alıp qaraldı.

Tayanış sózler: *naqıl-maqallar, leksika, semantika, stilistika, sózlik quram, lingvokulturologiya, milliy ózgeshelik, xalıq awızeki dóretpeler.*

Hár bir millettin ózine tán úrp-ádetleri hám ózine tán milliyligi bar. Ondaǵı milliylik hár bir xalıqtıń tariyxında, folklorında hám ádebiyatında sáwlelengen boladı. Qaraqalpaq xalqınıń milliyligin, ózligin kórsetetuǵın miyrası – bul folklorlıq shıǵarmaları. Usınday milliyligimizdi sáwlelendiretuǵın folklorlıq dóretpelerdiń biri bolǵan naqıl-maqallardıń ideyalıq baǵdarları, kórkemlik ózgesheligi xalıq arasında úlken áhmiyetke iye. Olar xalıqtıń aytqan danalıq sózleri. Naqıllarda ayılǵan hár qanday hikmet sóz xalıqtıń turmıs sharayatınan kelip shıǵıp ayılǵan.

Keyingi dáwirlerde ádebiy dóretpelerdiń, folklorlıq shıǵarmalardıń tilin izertlew rawajlanbaqta. Sol tiykarda folklorlıq dóretpelerdiń tilin izertlew boyınsha jańa taraw- lingvofolkloristika tarawı qalıplesti. Bul taraw bizge xalıq awızeki dóretpeleriniń tilin kompleksli túrde úyreniwge járdem beredi. Mine, usınday lingvofolkloristikalıq izertlewlerdiń birin qaraqalpaq folklorında naqıl-maqallar misalında alıp qarasaq boladı. Bul boyınsha eń dáslep T.Niyetullaevtıń “Naqıl-maqallardıń til ózgesheligi tuwralı” {1} atlı maqalasında izertlew jasalǵan. Maqalada naqıllardıń tillik ózgesheligi kórip ótilgen bolsa, biz bul naqıl-maqallarda frazemalardıń qollanılıw ózgesheligin qarap shıǵamız. Sonday-aq, belgili tilshi ilimpaz J.Eshbaev ta “Qaraqalpaq tiliniń

qısqasha frazeologiyalıq sózligi” {2} nde naqıl-maqallar menen turaqlı sóz dizbekleri arasındağı qatnastı aytıp ótken.

Qaraqalpaq til biliminde frazeologiya tarawı úlken hám júdá áhmiyetli tarawlardıń biri. Turaqlı sóz dizbekleri eskiden qalıplesken, bólinbes bir pútinlikti ańlatıwshı leksikalıq birlikler. Álbette, bul túrdegi til birlikleri xalıq awızeki dóretpelerinde qollanıwı tábiyyi. Sebebi, xalıq awızeki dóretpeleri de, frazeologiyalıq sózler de ata-babalarımız tárepinen aytılıp, bizge miyras bolıp qalǵan. Frazemalar gáplerde pikirdiń ótkirliğin, tásirsheńliğin beredi.

Biz qaraqalpaq naqıl-maqallarınıń quramında frazemalardıń orınlı túrde qollanılganın kóremiz. Mısalı:

-Erte ekseń biydaydı,

Umutasań qudaydı. {4:31}

-Iyttiń awzı ala bolsa da,

Bóri kelgende birigedi. {4:45}

-degen qatarlarda frazemalardıń qollanıwı arqalı naqıllardıń kórkemliliği ashıp berilgen. Bul qatarlarda *qudayın umıtıw-mensinbew, asıp tasıw* {3:17}, degen mánilerdi bildiredi. Naqıl qatarlarında bul frazema úlken mánige iye bolıp tur. Al, *awzı ala bolıw-awızbirshiligi joq bolıw* {3: 116} degen mánidegi turaqlı sóz dizbegi qandayda bir kelispewshilik, birikpewshilik bolǵan jaǵdayda qollanıladı. Bul mısalda haywanlardıń awızbirshiligin aytıw arqalı adamlar arasındağı birlikti de astarlap súwretlep bergen. Sonıń ushın da frazemalar gápti astarlap hám salıstırıp aytıwda jiyi qollanıladı.

Frazeologizmlerdiń morfologiyalıq qurılısı boyınsha naqıl-maqallarda feyil mánili, atawısh mánili frazemalar hám teńles eki komponentli frazemalar da qollanılgan. Olardıń qaysı túri qollanılsa da naqıllarda belgili bir pikir tıyanaqlılıǵına iye bolıp keledi. Frazemalar bir neshe sózden ibarat bolıp kelse de bir uǵımdı bildiredi. Sol uǵımnıń astında úlken máni jatadı. Bul ásirese naqıl-maqallarda jiyi qollanıladı. Mısalı:

-Aq kókirektiń atı ozbaydı,

Tonı tozbaydı. {4:94}

-Jónsizdiki jónaldı qarabaraq {4:96}

-Shıǵısı jaman salını,

Suw ishinen ot alar,

Peyli jaman adamdı,

Túyeniń ústinen iyt qabar {4:113}

-degen naqıl qatarlarında *aq kókirek- hadal, pák, kishiheyil* {3:9}, *jón aldı qarabaraq-maqsetsiz, mánissiz* {1:82}, *túyeniń üstinde iyt qabıw – músapir, gárib* {1:146} sıyaqlı mánilerdi beriw ushın jumsalǵan. Bunda aq kókirek- adamlarǵa, janlı

zatlarǵa tán qásiyet. Ásirese, bul sóz kewli keń, kishi peyil, bar nársesin ayamaytuǵın adamlarǵa qarata qollanıladi. Demek, bul frazema ata-babalarımızdan berli qollanılıp kiyatırǵan, elege shekem qunın joypaǵan sózlik qorımızdın baylıǵı. Ekinshi hám úshinshi mısallardaǵı jónaldı qarabaraq, túyenin ústinen iyt qabıw frazemaları da adamlardıń minez-qulqına, turmısına baylanıslı xalıqtın awzında qollanılǵan til birlikleri.

Tilimizde frazemalar “tildin qaymaǵı” dep táriyplengen. Haqıyqatında da, sózimizdi astarlı túrde yáki bolmasa tikkeley jay sózler menen atamastan turaqlı sóz dizbeklerin sinonim sıpatında paydalansaq gápimiz bir qansha tásirsheńlikke, pikirdin ótkirliğine iye boladı. Sol sıyaqlı bunday pikirlewler, naqıl-maqallarda kóp seziledi. Bunda naqıllardıń quramında qollanılǵan frazemalardıń ornı girewli.

-*Aq sút bergen anańnıń,*

Balada haqı kóp bolar, {4:90}

-*Uw ishken bir óledi,*

Ant ishken mın óledi. {4:84}

-*Kózi toymaǵannıń ózi toymaydı,*

Jep toymaǵan jalap toymaydı. {4:173}

Joqarıda berilgen naqıl-maqallarda *aq sút beriw- tárbiyalaw, baǵıw* {3:8}, *ant ishiw -wáde beriw* {3:12}, *kózi toymaw- ashkóz, qanaatsız* {3:100} frazemaları jumsalǵan.

Bul dizbeklerdi morfologiyalıq, sintaksislik hám stilistikalıq jaqtan tallaǵanıımızda da bir qatar ózgeshelikleri bayqaymız. Máselen, kópshilik jaǵdayda feyil frazemalar inversiyalıq usılda kelgenligi ushın naqıllarda betlik emes feyil formasında kelip gápte baslawısh, anıqlawısh, tolıqlawısh xızmetin atqaradı. Al, qatardıńa aqırında kelse óziniń tuwra feyil mánisinde kelip, bayanlawısh aǵza boladı:

Dostıńdı egleme, mápten qalmasın,

Dushpandı egleme *sırıńdı almasın.*

“Sır almaw” frazeması “bildirmew, sezdimew” degen mánilerge barabar.

Tilimizde frazeologizmlerdiń teńles eki komponentli túri de bar bolıp, olar kóbinese strukturalıq jaqtan naqıl-maqallarǵa uqsap bir yamasa eki komponentli bolıp keledi. Biraq, semantikalıq jaqtan naqıllardan ózgeshelenedi, yaǵnıy olar forması jaǵınan naqıllarday bolıp kóringenini menen mánisi bir sózge yáki sóz dizbegine barabar boladı. Naqıllarda danalıq sóz arqalı aqıl-násiyat beriw belgileri kóbirek seziledi, al teńles eki komponentli frazeologizmlerde bir neshe sózlerden. bir neshe qatarlardan dúzilip kelse de mánisi bir jay sózge barabar bolıp keledi. Olardıń mánisinde aqıl-násiyat, danalıq hikmetler bayqalmaydı. Mısalı,

Ay dese awzı bar,

Kún dese kózi bar (sulıw),

Quda da ġarq, qudaġay da ġarq (toqshılıq) t.b.

Ayırım jaġdaylarda bolsa bunday formadaġı frazemalardı naqıllarda da ushıratamız. Buniń sebebi naqıllar da, frazemalar da eskiden ata-babalarımız tilinde qollanılgan, sheber oylap tabılğan til birlikleri bolıp, olarda belgili dárejede keń mánige iye úgit-násiyat bar. Sol ushın da J.Eshbaev óz miynetinde naqıl-maqallar menen turaqlı sóz dizbekleriniń qatnasına dıqqat awdarıp: “Naqıl-maqallar kúndelikli turmısta xalıq talabına ılayıqlı kelip shıqqan danalıq til óneriniń kóp zamanlardan kiyatırğan tariyxıy nusqalarınıń deregi. Bular kóbinese xalıqtıń sóylew tilinde awızdan-awızǵa kóship júredi,” {1:18} -dep aytıp ótedi.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq tiliniń qaymaġı esaplangan turaqlı sóz dizbekleri xalıq awızeki dóretpelerinde burınnan qalıplesken hám házirgi kúnde hár bir dóretpede úlken mánige iye ekenligin kóremiz. Biz bul maqalamızda naqıl-maqallarda frazemalardıń qollanıw ózgesheligin ayta otırıp, olardıń naqıl-maqal qatarlarında qay dárejede kórkemlikke iye bolıp keletuǵınlıǵın kórsetip óttik. Bul lingvofolkloristika tarawındaġı jáne bir izertleniwi tiyis bolǵan máselelerdiń biri.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR:

1. Ниетуллаев Т. Нақыл-мақаллардың тил өзгешелиги тууралы.// ӨзИА Қарақалпақстан филиалының «Хабаршысы».1971. №1.
2. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилинің қысқаша фразеологиялық сөзлиги. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1985.
3. Пахратдинов Қ., Бекниязова Қ. Қарақалпақ тилинің фразеологизмлер сөзлиги. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2018.
4. «Қарақалпақ фольклоры». Көптомлық. IV том. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1978.